

Ю.М. ОСИПОВ

Наши пишут!

(о новых книгах от наших)*

Аннотация. Представлен отклик на новые книги профессоров Московского университета, действительных членов Академии философии хозяйства — учебное пособие д.хим.н. Л.А. Асланова «Цивилизации. Междисциплинарный анализ» и монографию д.филос.н. Ф.И. Гиренка «Ценности и смыслы в галлюцинозе русского сознания».

Ключевые слова: иное, цивилизации, междисциплинарный анализ, сознание, смыслы, ценности, галлюциноз.

Abstract. The article presents a response to new books by professors of Moscow University, the members of Academy of Philosophy of Economy: a textbook by Doctor of Chemistry L.A. Aslanov «Civilizations. Interdisciplinary Analysis» and a monograph by Doctor of Philosophy F.I. Girenok «Values and Meanings in галлюциноз of Russian Consciousness».

Keywords: the Other, civilizations, interdisciplinary analysis, consciousness, meanings, values, галлюциноз.

УДК 101; 316

ББК 87.5; 87.6

Кто они, эти «наши»? Разумеется, коллеги, все доктора наук и профессора из ближнего размыслительного круга, все из МГУ, даже и действительные члены нашей общей ученой академии.

В общем, товарищи-друзья, однако это не всё, еще и «друзья-мальчиши», а все потому, что мыслят и пишут они на потребу... э-

*Отклик на: Асланов Л.А. Цивилизации. Междисциплинарный анализ: Учебное пособие. М.: МАКС Пресс, 2025. 288 с.; Гиренко Ф.И. Ценности и смыслы в галлюцинозе русского сознания: Монография. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2025. 464 с.

Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Осипов Ю.М. Наши пишут! (о новых книгах от наших) // Философия хозяйства. 2025. № 4. С. 256—261. DOI:

эх... знать бы!.. мало, что самим себе, так ведь еще и... назовем это «X» (иксом), то бишь какой-то Неизвестности и чего-то Иного (можно и наоборот)... да так мыслят и пишут, что попробуй-ка, собрав ум свой в кучку, отрецензировать любую из книг с присущим ученой братии глубокомыслием.

Здесь не рецензировать надо, а попросту брать книгу и... нет, не просто читать ее, ибо с такой книгой, которая при этом и писание, и послание, и загадка, пусть, может, не из сакральных текстов, но, знаете ли, явно не из рядовых, отчего брать надо книгу и... общаться с нею, раздумывая над каждой ее строчкой.

Речь сейчас о двух книгах двух моих «друзей»-авторов: химика Леонида Александровича Асланова с его опусом «Цивилизации. Междисциплинарный анализ» (М., 2025), а также о философе Федоре Ивановиче Гиренке с его творением «Ценности и смыслы в галлюцинозе русского сознания» (М., 2024).

Выше уже было замечено, что безусловно объединяет эти совершенно разные книги, а именно не что иное, как заход авторов в Неизвестность вкупе с Иным, разумеется, это по моему частному мнению, хотя первый, будучи естественником, стремится если не к точной правильности выхода из своего небезрискового захода в тайну, немало и в неправильность, но явно со стремлением к чему-то ей подобному, то второй, уже чистый гуманитарий, волен обходиться где-то засевшей в бытийно-небытийных нетях неправильностью ровно так, как она сама обходится с ним и ему подобными гуманитариями... э-э... вполне произвольно, можно сказать, что незнамо как, как-то по-своему, по-неизвестному.

А теперь слово самим авторам, благо пусть сами за себя и отвечают.

Берем книгу Асланова, посвященную не химии вовсе, а цивилизациям, и ничтоже сумняшеся вытаскиваем из нее разъяснительный кусок, аккурат из конца книги под названием «Заключение».

«Цивилизация есть результат самоорганизации людей. Она служит самосохранению их социума. Цивилизация есть информация, управляющая, согласно утверждениям кибернетики, поведением человека ради достижения цели — самосохранения в составе социума. Цивилизация есть совокупность наследуемой и приобретенной информации. Носителями наследуемой и приобретенной информации

являются геном, эпигеномы и нейродинамические сети нейронов соответственно. Иными словами, в управлении поведением человека принимают участие, будучи информацией, культура и менталитет, т. е. обе составные части локальной цивилизации. Локальные цивилизации имеют информационную сущность. Аттрактором любой цивилизации является замкнутый цикл, образованный культурой и менталитетом.

Человек биологически эволюционирует гораздо медленнее, чем растет объем знаний и технологий. По мнению биологов, умственные способности современного человека мало отличаются от способностей тех людей, которые жили в начале существующих цивилизаций, среди которых китайская или индийская наиболее древние. Весь период существования цивилизаций отмечен борьбой людей за самосохранение посредством создания и совершенствования социальной структуры, обеспечивающей социумам наилучшие условия существования. Дальнейший прогресс возможен преимущественно посредством социальной организации, и то общество, которое создаст наилучшие условия для благотворных контактов между людьми ради их самосохранения, окажется конкурентно способнее» [1, 284].

А вот с Ф.И. Гиренком и его книгой поступим иначе: возьмем кусок из начала книги под названием «Предисловие».

«О чем эта книга? О русской философии, о России. Я понимаю ее (книгу) как продолжение ранее начатого мной разговора в “Патологии русского ума и картографии дословности”. Но есть одна проблема, которую когда-то сформулировал Гуссерль и которую приходится сейчас решать. В 1986 году журнал “Вопросы философии” опубликовал доклад Гуссерля под названием “Кризис европейского человечества и философия”. Этот доклад он сделал в Вене в 1935 году. На какой вопрос попытался ответить Гуссерль в этом докладе? На вопрос: в чем состоит сущность ядра Европы? На взгляд феноменолога, это ядро определяется рождением “европейского мира” из духа философии. Сам же этот дух состоит в “исторической телеологии бесконечной цели разума”. Если все это перевести на русский язык, то мысль Гуссерля состояла в следующем. У человека есть, по крайней мере, два состояния. Одно из них является естественным, другое — историческим. В первом он папуас, ибо у него

нет философии, а во втором — он европеец, ибо у него есть философия. Более того, философия — это не что иное, как универсальная форма европейской культуры. Европейской, но не русской или индийской. Поэтому всякий раз, когда заходит речь о философии, нам, с точки зрения Гуссерля, приходится решать один и тот же вопрос: мы папуасы, у которых нет философии, или мы папуасы, которые придумали свою философию и назвали ее русской? Решение этой проблемы состоит в следующем. Философия уже в XX веке перестала быть универсальной формой культуры Европы. Она стала универсальной формой самостояния любого человека в мышлении. Для того чтобы самому стоять в мышлении, русскому человеку нужно уяснить себе сущность духовного ядра России. Европейское человечество полагает, что в его основе лежит такой взрыв галлюцинаций, который оно называет духом философии. Европейское человечество возникло в осевое время из духа универсального разума. А вот, например, индийская культура возникает из духа семьи, из галлюциноза родственных отношений. Мы, русские, возникаем не из духа философии и не из духа семьи. Мы рождены из грез крестьянского обществения. Кризис в России — это кризис крестьянской цивилизации. Итак, о чем моя книга? О галлюцинозе и русском сознании. Хотя мир состоит из тел, галлюциноз состоит не из тел. Он состоит из ценностей и смыслов, из образов и заготовок для них. Одни философы преувеличивают роль материи в жизни человека, другие преувеличивают роль сознания. Книга обращает внимание на галлюцинации. Это и не материя, и не сознание. Человек — это точка, в которой мир не может отличить себя от галлюцинации, а человек — отличить себя от своего “я”. В галлюцинации бытие совпадает с мыслью о бытии. В момент тождества мир показывает себя таким, какой он есть. Но об этом мире сказать ничего нельзя. Его можно только увидеть. Чем больше мы о нем говорим, тем меньше мы его понимаем. Галлюциноз — это почва сознания. В нем у человека формируется чувство самого себя, чувство времени, чувство реальности, ощущение присутствия Бога. В галлюцинозе отношение к природе опосредовано отношением человека к самому себе. В нем мы впервые отделяем себя от природы. Посредством сознания человек воздействует на себя, учреждая образы желанного и нежеланного. Ставит цели, учится навигации во времени, пытается понять различие между добром и злом, безобразным и прекрасным. В галлюцинозе все связано со всем,

сущее связано с не-сущим. В биоценозе все отношения — это отношения в природе. В галлюцинозе — это отношения к объектам своих мыслей и чувств. Природа — это только наша часть. Сознание отделяет сущее от не-сущего и наделяет смыслами бессмысленное. Галлюциноз чувствует и предчувствует. Сознание говорит и договаривает, понимает сказанное и пытается уловить сверх сказанного. Между сознанием и галлюцинозом могут возникнуть разные отношения. Галлюциноз один — сознание может быть разное. Сознание одно — галлюцинозы могут быть разные. Знания и убеждения, вера и суеверие, рассудок и предрассудки, чувство и предчувствия образуют различные фигуры связей между галлюцинозом и сознанием.

Попытка человека рассказать о том, какой есть мир сам по себе, составляет коллективный внутренний мир человека. Общая галлюцинация дает нам знания, но лишает нас очевидности. В стремлении к знанию человек лишает себя очевидного. В стремлении к очевидному он лишает себя сознания. Преодоление разрыва между знанием и очевидным ведет нас к художественным галлюцинациям, к воображаемому, в котором вещи узнаются раньше, чем человек встретится с ними в своей жизни. В воображаемом ум обнаруживает свое родство с безумием.

Эта книга об уме и безумии, о ценностях и смыслах. Если она об уме, то почему в ней ум называется софийным, а не логическим? Если она о человеке, то почему человек называется безумным? Ведь принято считать, что в мире есть Логос, а человек — существо разумное. Все дело в том, что человек существует в мире, который он может обжить. А обжить можно конечное, а не бесконечное. Бесконечное можно помыслить, но в нем не живут. Разве не об этом нам рассказывал Достоевский в “Сне смешного человека”? Если мир един, то он логичен. Если мир сингулярный, то в нем есть разрыв между мыслью и бытием. Вообще-то природа не делает скачков. В ней многое можно получить логически однородными преобразованиями. Многое, но не все. И этому замкнутому на себя миру нужна София-посредница. Для чего? Для того чтобы преодолевать разрывы, перепрыгивать через невозможное посредством абсурда. Например, природа не грезит, а человек грезит. Это фундаментальный разрыв в универсуме сущего. Убрать его — не будет человека. Оставить — означает обречь человека на слепоту, на безумие. Ум вообще предвзряет работа по преодолению безумия человека. Иными словами,

мысль о разумности человека ошибочна: человек — мыслящее существо, но неразумное. Чем более мы разумны, тем менее мы способны к мысли. В галлюцинозе сказок мы узнаем о том, что единственным свойством сознания является придание смысла бессмысленному. Сказки лишают человека сущности, и поэтому ему ничего не остается, как заполнять зияющую пустоту бытия смыслами.

Исследование духовного ядра России в книге начинается с софиологии и анализа идей критиков философии всеединства. Затем тема ума и безумия уводит нас в русскую философию и литературу. Русские сказки замыкают телеологию мира на себя. Завершается путешествие по русскому сознанию галлюцинозом войны и мира, лада и распри. В нем рассказывается о смысловых галлюцинациях и зеркальных свойствах любых ценностей, учрежденных человеком» [2, 7—10].

Для чего все это нами проделано? Да всего лишь чтоб знали, читали и думали, господа хорошие, товарищи дорогие. И становились хоть на йоту ментально *иными*, не совсем такими, как «щас»!, не столь уж и правильными.

Не реклама тут, не пропаганда, даже не левитановского пошиба воззвание из «Совинформбюро», а всего лишь оповещение: все у нас, господа-товарищи, есть, у русских-то, разве усидчивости за книгой-писанием ныне не хватает, особенно явившейся от *своих* же, от ближних!

Литература

1. *Асланов Л.А.* Цивилизации. Междисциплинарный анализ: Учебное пособие. М.: МАКС Пресс, 2025. 288 с.
2. *Гиренок Ф.И.* Ценности и смыслы в галлюцинозе русского сознания: Монография. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2025. 464 с.

Referensec

1. *Aslanov L.A.* Civilizacii. Mezhdisciplinarnyj analiz: Uchebnoe posobie. M.: MAK S Press, 2025. 288 s.
2. *Girenok F.I.* Cennosti i smysly v gallyucenoze russkogo soznaniya: Monografiya. 2-e izd., pererab. i dop. M.: Prospekt, 2025. 464 s.